

УДК 373.016:811.161.1

ВЫРАЖЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПРЕДШЕСТВОВАНИЯ В СПП С ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ ВРЕМЕНИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ)**Каримова Дилбар Эшкабиловна**

самостоятельный исследователь, преподаватель русского языка

Денауского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7248394>

Аннотация. В статье анализируются способы связи предложений в СПП с придаточными времени, в том числе, сложные предложения, выражающие значения предшествования. В предложения со значением предшествования сообщают о таком временном соотношении между двумя событиями, когда явления, названное в главной части, предшествует явлению, названному в придаточной. Дается информация об основных средствах передачи значения предшествования с помощью союзов, основными смысловыми компонентами которых, являются значения одновременности и разновременности (очередности) о ситуативных совпадениях в главной части сложного предложения по времени. о частном характера, конкретизирующий основной временной признак, указание на полное или частичное совпадение во времени, на отсутствие или наличие интервала и его длительность, на ограничительный момент, регулярность, опережение, преждевременность, неожиданность значения, которых могут выражаться семантикой союза или уточняться при помощи специальных конкретизаторов, подключаемых к союзу. Материалом для исследования послужили примеры из произведений русских писателей.

Ключевые слова: время, временной соотнесенность, видо-временные формы, совершенный вид, предшествование, несовершенный вид, одновременность, последовательность, частичная одновременность, очередность событий, краткие причастия, страдательные причастия, длительность, протяженность.

EXPRESSION OF THE RELATION OF PRECEDENCE IN NGN WITH THE SUBORDINATE PART OF TIME IN RUSSIAN (ON THE MATERIAL OF WORKS OF ART BY RUSSIAN WRITERS)

Abstract. The article analyzes the ways of connecting sentences in complex sentences with subordinate clause of time, including complex sentences expressing the meanings of succession, the event presented in the main body, following by the event indicated in the subordinate clause. Information is given on the key types of communication on the meaning of succession with the help of conjunctions, the main semantic components of which are the meanings of simultaneity and diversity (sequence) about situational coincidences, in the main body of a complex sentence for time, about a particular nature, specifying the main temporary sign, an indication of the complete or partial coincidence in time, for the absence or presence of an interval and its duration, for a limiting moment, interruption, regularity, anticipation, premature, unexpectedness, values that can be expressed by the semantics of the conjunction or refined using specifiers connected to the conjunction. Examples from the works of the Russian writer were used as materials for the study.

Key words: *time, temporal correlation, species-temporal forms, perfect form, precedence, imperfect form, simultaneity, sequence, partial simultaneity, sequence of events, short participles, passive participles, duration, length.*

ВВЕДЕНИЕ

Предложения со значением предшествования сообщают о таком временном соотношении между двумя событиями, когда явления, названное в главной части, предшествует явлению, названному в придаточной. Отношения предшествования выражаются союзами *до того как, перед тем как, прежде чем, пока не*

Основным средством передачи следования события являются союзы *после того как, с тех пор как, как только* (и его синонимы).

Иногда значение следования событий может быть передано союзом *когда* при наличии в обеих частях сложного предложения глаголов-сказуемых в форме совершенного вида: *Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком* [13. с. 7]; *Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога* [13. с. 11]; *Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского ажики кургана* [16. с. 3]; *Он поднимал торчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь, по складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протащившего шесть верст раненого подполковника* [16. с.329]; *Когда она, упомянув про судьбу, со странной боязнью оглянулась на дверь, я невольно повторил это движение* [12. с.261]; *Он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его определении* [14. с.1]; *Он ощущал небольшую неловкость, ту неловкость, которая обыкновенно овладевает молодым человеком, когда он только что перестал быть ребенком и возвратился в место* [14. с. 7]; *Когда же ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом – удивительная происходит в нем перемена* [15. с.141]

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ

Значение следования в наиболее общем виде выражается при помощи союза *после того как*: *Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы* [13. с. 153]; В предложениях с этим союзом может указываться на наличие временного интервала между двумя событиями при помощи лексических конкретизаторов: *Через четверть часа после того, как она покинула меня, ко мне в окно постучали* [11. с.148].

В предложениях с союзом *после того как* наблюдается временная одноплановость обеих частей, в них всегда употребляются о д и н а к о в ы е видо-временные формы глаголов-сказуемых, чаще всего прошедшего времени. Исключение составляют те предложения, в которых на временные отношения наслаиваются оттенки условного или причинного значения: *Подойдите, Семенюта, – сказал директор, после того как Семенюта низко поклонился* [12. с.28].

Значение следования одного события за другим может выражаться так же союзом *с тех пор как* и в этом случае он выступает как синоним союза *после того как*: ср.: *Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала, любил ли я других с тех пор, как мы расстались* [13. с.105] = *Она не заставляла меня клясться в верности, не спрашивала,*

любил ли я других **после того, как мы расстались**. Однако эти союзы не всегда синонимичны, союз *с тех пор* как обладает специфическим оттенком значения. Событие, о котором сообщается в главной части, в своем начале соприкасается с событием, обозначенным в придаточной части отнесено в прошлое, оно как бы «тянется» оттуда, а его конечная граница совпадает с моментом речи. Таким образом, оба события соприкасаются, происходит их «наложение»: *С тех пор как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий* [13. с.103]; *С тех пор как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств* [11.с. 32].

События, представленная в обеих частях предложения, характеризуются расширенными временными границами: форма настоящего времени, сохраняя свое основное значение, вносит дополнительную информацию об обращенности события в прошлое, а форма прошедшего времени, ввиду своего перфектного значения, вносит информацию об актуальности события в момент речи, т. е. не замыкается в рамках прошлого. Наиболее характерным для предложений с союзом *с тех пор* являются сочетания глагольных форм прошедшего времени в придаточной части с формами настоящего или прошедшего в главной, возможно сочетание формы настоящего в придаточной с формами прошедшего в главной. Не исключаются формы будущего времени в придаточной части, что вполне допустимо для предложений с союзом *после того как* ср.: *Мне очень жаль, что я вошел после того, как вы уж дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы* [13. с. 153]; *С тех пор, как девятнадцатилетней она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья* [11. с.212].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Значение одновременности событий может быть выражено в предложениях с союзом *с тех пор как* - *замоне ки*, только в главной части: *Боже! как переменилась с тех пор, как я не видал ее, – а давно ли?* [13. с.176]; ср.: *Боже! как переменилась после того, как я не видал ее, – а давно ли?* *С тех пор как ушел Григорий из дому, установились меж ними отношения не то что враждебные, а холодно-натянутые* [16. с.187]

Отношения следования с оттенком быстроты и непосредственности чередования событий передаются в русском языке предложениями с союзами *как только*, и его синонимами, и при этом акцентируется минимальности интервалами между двумя событиями, т. е. отсутствие разобщенности во времени: *Он прибежит, как только услышит его имя* [13. с.27]; *Поэт бросился бежать к турникету, как только услышал первый вопль, и видел, как голова подсакивала на мостовой* [11. с.51]; *Как только первый куплет пришел к концу, пение стихло внезапно, опять-таки как бы по жезлу дирижера* [11. с.189].

При помощи частиц *только*, *лишь* и наречий *едва* образуются составные специализированные союзы: *лишь только*; *только лишь*; *чуть только*; *едва только*; *едва лишь только*. В качестве аналогов выступают союзные частицы *только*, *лишь*, *едва*, *чуть*: *Едва успел я закинуть бурку, как повалил снег* [13. с. 9]; *... чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на шее, либо пуля в затылке* [13. с.10]; *Едва грузило достигло дна, конец погнуло* [16. с.70]; *...едва из спальни долетало сухое покашливание отца, начинали разноголосно и фальшиво: «Спаси, Господи, люди Твоя», потом «Отче наш»* [16. с.5]. *С чего это тебе подеялось? – спросил Нагульнов, едва лишь за Мамычихой захлопнулась*

дверь [16. с.82]; *И едва лишь встал на ноги, как кровь пошла обильней* [16. с.13]; *Он снял сапоги, но раздеваться не стал и уснул сразу, едва лишь коснулся щекой прохладной, пахнувшей пером подушки* [16. с.18].

При словах следования могут выступать корреляты *то, так, как* (последний не употребляется с союзом *как только*): *Как только будет можно, отправлюсь – только не в Европу, избави боже!* [13. с.166].

Значение непосредственного следования может подчеркиваться лексическими конкретизаторами *сразу же, тотчас, мгновенно, сейчас же, уже: ... сейчас же, как только восстановилась тишина, Подтелков кинул в жарко согретую толпу* [16. с.216]; *Едва не сбив с ног какого-то прохожего с кувшином в руках, молодой человек догнал женщину и, тяжело дыша от волнения, окликнул ее* [11. с.304]; *Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушицкий и капитан* [13. с.150]; *Уже около двух часов ночи, когда стало ясно, что соглашение не может быть достигнуто, было принято предложение члена Войскового круга Карева о приезде в Новочеркасск делегации от Военно-революционного комитета для окончательного решения вопросов области* [16. с.219].

ОБСУЖДЕНИЕ

В предложениях непосредственного следования наиболее частотными являются сочетания однотипных видо-временных форм глаголов-сказуемых – прошедшего времени совершенного вида. При наличии форм несовершенного вида в обеих частях предложения выражает повторяемость, но значение быстрой сменяемости событий благодаря семантики союза сохраняется; ср.: *Только едва он коснулся двери, как она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею* [13. с.29].

Возможны разновидности комбинации глагольных форм, но при этом предлагается завершенность предшествующего события, поэтому при придаточной части не может быть форм несовершенного вида при наличии форм совершенного вида в главной: *Когда Грушицкий открыл рот, чтоб поблагодарить ее, она была уже далеко* [13. с.88]; *Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского, – да чего не делает зависть!...* [15. с.143]; *Когда отделившись, наконец, от всех обязанностей и занятий, ты сидел перед окном, задумчиво закуривал трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала* [15. с.7].

Предложения непосредственного следствия могут быть осложнены оттенками противительного значения, немотивированностью последующего явления. Если последующее событие немотивированно, неожиданно, то в качестве актуализатора выступает наречие *вдруг* или союз *а*: *Если бы с ним поговорить, – вдруг мечтательно сказал арестант, – я уверен, что он резко изменился бы* [11. с.32]; *Повезло, повезло! – вдруг ядовито заключил Рюхин и почувствовал, что грузовик под ним шевельнулся* [11. с.76]; *Едва я успел ее осмотреть, как услышал шум шагов* [13. с.185].

От данных предложений следует отличать предложения с союзом *как вдруг* со значением предшествования, осложненного оттенком неожиданности или немотивированности: *Словом, вот-вот накроет сон Ивана, как вдруг решетка беззвучно поехала в сторону, и на балконе возникла таинственная фигура, прячущаяся от лунного света, и погрозила Ивану пальцем* [11.с.118]; *Долго я глядел на него с невольным*

сожалением, как *вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его* [13. с. 67]. В предложениях этого типа порядок частей строго фиксирован, обе ситуации обязательно отнесены к прошлому, сказуемое второй части выражено обычно глаголом совершенного вида, а формы настоящего времени могут быть употреблены лишь в значении настоящего исторического: *Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза* [11. с.274]; *Уж я заканчивал второй стакан чая, как вдруг дверь скрипнула, легкий шорох платья и шагов послышался за мной* [13. с.75].

Среди предложений со значением быстрого следования широко распространены фразеологизированные конструкции, которые характеризуются двухместным соединением, включающим в себе отрицание и союз как: *не успел... как, не прошло... как, еще не.. как. И не успел поэт опомниться, как после тихой Спиридоновки очутился у Никитских ворот* [11. с.54]; *В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея* [11. с.28]

В предложениях этого типа выражается непосредственное следование, внезапность, неожиданность наступления второго события: *Не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем* [13. с. 76]; *Не успел подумать как следует, как в голове у него пронеслось слово: «Глупо! Не может быть он в Ялте!»* [14. с.110].

Форма *не успел* выполняет двойную функцию: служит компонентом двухместного союза и в сочетании с инфинитивом входит в состав сказуемого. В предложениях, построенных по данной схеме, наиболее часто встречаются формы совершенного вида прошедшего времени. Для выражения повторяемости используются формы несовершенного вида: *Не успел он договорить, как Коровьев выхватил из кармана грязный платок, уткнулся в него носом и заплакал* [11.с.195]; *Тот еще не успеет оглянуться, как уж она перебирает шнурками ридикюля и лепечет* [13. с.233]; *И не успел буфетчик оглянуться, как он оказался в кабинете профессора Кузьмина* [11.с. 208]; *И не успел Николай Иванович опомниться, как голая Гелла уже сидела за машинкой* [11.с. 283]; *Не успела она этого додумать, как дверь наверху опять хлопнула, и второй кто-то побежал сверху* [11.с. 287]; *... не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость* [11.с. 348].

Повторяемость сменяющихся событий может быть также выражена глаголом совершенного вида будущего времени: *Не успеет выйти из самолета – навстречу бегут школьники с букетами на руках.*

Значение опережения одного события другим могут передавать конструкции с *не успел... как*: *Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец* [11. с.20]; *... не успел он выговорить эти слова, как весь зал разразился криками негодования. Никанор Иванович растерялся и умолк* [11.с. 162]; *... не успели сесть, как, против своего желания, запел* [11. с. 191]; *Не прошло десяти минут, как на конце площади показался тот, которого мы ожидали* [13. с.56]. В предложениях такого типа содержится информация о незавершенности первого события до наступления второго. Особое место среди предложений, построенных по данной схеме, занимают конструкции, в которых глагол своей семантикой подчеркивает значение неожиданности, быстроты наступления второго действия – *крикнуть, мигнуть, чахнуть* и т. п.: **Как**

напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. [13. с.12]. Место союза как может занимать союз *а*: *А напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка.*

В предложениях, построенных по схеме *не прошло и... как...*, в состав союзного соединения обязательно употребляется обозначение какого-либо временного отрезка: *не прошло и часа, не прошло и недели, не прошло и двух лет*, а в качестве лексических конкретизаторов могут выступать наречие *еще* и частица *и*. В место темпорального элемента может быть употреблен локальный: *И двадцати секунд не прошло, как после Никитских ворот Иван Николаевич был уже ослеплен огнями на Арбатской площади* [11. с.55]; *... не прошло трех минут, как преступник был уж связан и отведен под конвоем* [13. с. 189]. *Не прошло и получаса с его приезда, как уж он с самой добродушной ответственностью рассказывал мне свою жизнь* (12. с.196).

ВЫВОД

Предложения, построенные по схеме *не... как*, в первой части всегда содержат информацию о незавершенности действия, что формирует значения опережения: *Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два спасительные маяка, сверкали на темно-синем своде* [13. с.76].

Эти предложения близки по семантике тем, которые построены по схеме *не прошло... как*, но в последних нет указания на повторяемость, хотя в обеих частях имеется отрицательная частица, предложение содержит утверждение: *Не проходило недели, чтобы я не получала от него письма (Каждую неделю я получала от него письмо)*.

REFERENCES

1. Архипов, И.К. Пространство и время глазами языковой личности/ Теория коммуникации. Языковые значения. -Минск, 2000. - С. 51–59
2. Аскольдов, С.А. Время и его преодоление // «Мысль. Журнал Петербургского философского общества». Май-июнь. №3. 1922. - С. 13-26.
3. Белоусов В. Н., Ковтунова И. И., Кручинина И. Н. Краткая русская грамматика. М.: Русский язык, 1989. - 639 с.
4. Бондарко А. В. Вид время глагола. М.; Русский язык, 1971
5. Бондарко, А. В. Темпоральность. / Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. - Л.: Наука, 1990 - 264 с.
6. Всеволодова М. В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке. М.: Русский язык, 1975
7. Долгих, Н. Г. Теория семантического поля на современном этапе развития семасиологии // Филологические науки. — 1973. — №1. —С. 89-97.
8. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: Русский язык, 1982
9. Кокорина С. И., Бабалова Л. Л., Метс Н. А. Практическая грамматика русского языка для зарубежных преподавателей русистов. М.: Русский язык, 1985. - 408 с.
10. Кржижкова Е. Некоторые проблемы изучения категории времени в современном русском языке// Вопросы языкознания. № 3. 1962. - С. 15-24.
11. Булгаков М. А. Избранное: «Мастер и Маргарита»: Роман; Рассказы. М.: Художественная литература, 1988. – 480 с.
12. Куприн, А. И., Рассказы и повести. Душанбе, «Ирфон» 1979 г. 512 стр.

13. Лермонтов М. Ю. «Герой нашего времени»: Роман. М.: Дрофа, 2002.–192с.
14. Тургенев И. С. «Накануне»; «Отцы и дети». М.: Транспорт. 1980. – 246с.
15. Тургенев И. С. «Записки охотника». М.: Лесная промышленность. 1980. – 240с.
16. Шолохов М. А. Тихий Дон Азбука, Азбука-Атикус, Санкт-Петербург 2014г. с. 227
17. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. - М.: ЛКИ, 2015.- 624с
18. Щур, Г. С. Теория поля в лингвистике. - М.: Наука, 1974. —254 с.